

Letter to the editor: A mathematical model to describes religious beliefs

Raúl Isea

Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Hoyo de la Puerta, Baruta, Venezuela.

Abstract

The work consists in build a mathematical model to describe the evolution of the Holy Trinity from a system formed with differential equations that correspond to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thanks to this, it was possible to obtain an analytical solution of time, and it shows that God the Son is the point of convergence of creation.

Keywords: Trinity; God; differential equations; Jesus Christ; Holy Spirit; mathematics perspective.

Carta al editor: Un modelo matemático para describir creencias religiosas

Resumen

El trabajo consiste en proponer un modelo matemático capaz de describir la evolución de la Santísima Trinidad a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales que corresponden al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias a ello fue posible obtener una solución analítica capaz en describir la Trinidad en el tiempo, y poder sugerir que Jesucristo es el punto de convergencia de la creación.

Palabras clave: Trinidad; Dios; ecuaciones diferenciales; Jesucristo; Espíritu Santo; perspectiva matemáticas.

Recibido: junio 2019;

Aceptado: septiembre 2019.

R. Isea e-mail: raul.isea@gmail.com

1. Introducción

La teología cristiana nos enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, encarnado de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo haciéndose hombre. Bajo en estas verdades religiosas es posible formular un sistema formado por tres ecuaciones diferenciales que describen a cada una de las personas que conforma la Trinidad.

Hasta la fecha no existe ningún trabajo en el campo de las matemáticas, y mucho menos donde se utilice un sistema de ecuaciones diferenciales que permita describir a Dios Uno y Trino.

Por ende, el grado de aceptación del trabajo dependerá de las creencias religiosas de las personas, en vista que el soporte teórico parte del hecho que

Jesús tiene dos naturalezas: la de Dios y la humana, es decir, Jesús es Dios en la carne (Jn 1,14; Col 2,9; Jn 8,58), y también es hombre (Col 2,9). En virtud de ello, se presenta un modelo matemático capaz de describir la naturaleza trinitaria por primera vez en la literatura científica.

2. El Modelo

Como se indico en la Sección 1, el modelo está basado en la verdad que afirma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, los cuales están representados con las variables G , J y E , respectivamente, a partir del Sistema de

Ecuaciones (1)

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = -\alpha G - \Omega G = -(\alpha + \Omega)G, \\ \frac{dE}{dt} = +\alpha G - \beta E, \\ \frac{dJ}{dt} = \Omega G + \beta E. \end{cases} \quad (1)$$

Las constantes α , Ω y β son consideradas reales y positivas (diferentes de cero), y representan las propiedades del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, respectivamente.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la Trinidad forma la unidad divina, de modo que se debe cumplir que $G + E + J = 1$; lo que permite reescribir la expresión del Espíritu Santo como $E = 1 - G - J$. Gracias a ello, el Sistema de Ecuaciones (1) es reducido a solo dos Ecuaciones Diferenciales (2) y (3)

$$\frac{dG}{dt} = -(\alpha + \Omega)G, \quad (2)$$

$$\frac{dJ}{dt} = (\Omega - \beta)G - \beta J + \beta. \quad (3)$$

En la Sección 3 se visualiza y posteriormente será resuelto el Sistema de Ecuaciones Diferenciales (2) y (3) analíticamente.

3. Resultados

La metodología matemática que permite resolver este sistema de ecuaciones ha sido publicada en una gama de publicaciones científicas en otros escenarios científicos [1, 2].

El primer paso es obtener el punto de equilibrio (abreviado como PE) del sistema formado por las Ecuaciones (2) y (3), donde se encuentra un único valor igual a

$$PE : (G = 0, J = 1),$$

PE es constante en el tiempo y centrado en Jesucristo, el Hijo de Dios.

El próximo paso es determinar si dicha coordenada es estable en el tiempo. Para ello hay que calcular el Jacobiano del sistema, y evaluarlo en dicha coordenada, es decir, el Jacobiano (J_b)

obtenido de acuerdo a las Ecuaciones (2) y (3) es simplemente

$$J_b = \begin{pmatrix} -(\alpha + \Omega) & 0 \\ \Omega - \beta & -\beta \end{pmatrix},$$

J_b indica que la evolución va a depender únicamente de los valores de las constantes previamente definidas en las Ecuaciones (2) y (3).

Solo resta determinar los autovalores del Jacobiano, teniendo presente que el sistema de ecuaciones es estable cuando dichos valores son negativos. Al realizar ello, solo se obtuvieron dos expresiones: $-\beta$, $-(\alpha - \Omega)$. De modo que el punto de equilibrio, ($G = 0, J = 1$), es una solución estable en el tiempo independientemente de los valores de las constantes reales positivas (diferentes de cero).

Figura 1: Campo vectorial obtenido del sistema de ecuaciones descrito por las Ecuaciones (2) y (3), donde J' y G' representan la derivada en el tiempo de las expresiones que describen al Hijo de Dios, y a Dios Padre, respectivamente. Dicho diagrama se construyó a partir de la suposición que todas las constantes son iguales a uno ($\alpha = \Omega = \beta = 1$). La trayectoria se muestra en color rojo donde convergen en la posición del punto de equilibrio igual a ($G = 0, J = 1$)

La Figura 1 muestra un diagrama del campo vectorial, $\frac{dJ}{dt}$ versus $\frac{dG}{dt}$, simbolizado como J' y G' , respectivamente, donde se aprecia cómo la solución del sistema de ecuaciones converge en el punto de equilibrio ($G = 0, J = 1$). Dicha solución

fue obtenida al suponer ($\alpha = \Omega = \beta = 1$), es decir, todas las constantes son iguales a uno (valor seleccionado al azar).

El próximo paso fue obtener una solución analítica del sistema de ecuaciones antes propuesto.

Solución Analítica

Ahora será resuelto analíticamente el sistema de Ecuaciones (2) y (3), donde se impone la condición que $G + E + J = 1$, es decir, las tres personas forman la unidad.

La primera solución corresponde a la ecuación que describe a Dios Padre (descrita por la Ecuación (2)), la cual se puede integrar directamente, y se obtiene

$$G(t) = C_1 e^{-(\alpha+\Omega)t},$$

donde C_1 es una constante de integración. Para consideramos que en $t = 0$, $G = G_0$, donde G_0 representa la sustancia o esencia del Dios Padre, el “Yo soy el que soy” (Ex 3,14); de manera que la expresión del Padre en el tiempo es simplemente

$$G(t) = G_0 e^{-(\alpha+\Omega)t}. \quad (4)$$

De la Ecuación (3) se puede calcular la ecuación del Hijo de Dios, y para ello hay que sustituir la expresión del Padre obtenida previamente, y al reordenar los términos

$$\frac{dJ}{dt} + \beta J = (\Omega - \beta) G_0 e^{-(\alpha+\Omega)t} + \beta.$$

Al integrar esta ecuación da

$$J(t) = -(\Omega - \beta) G_0 e^{-(\alpha+\Omega)t} + C_2 e^{\beta t} + 1,$$

donde C_2 es otra constante de integración, y para determinar dicho valor, se evalúa de la misma manera que con el Dios Padre, es decir, en $t = 0$, $J = J_0$; tal que J_0 corresponde a la esencia del Hijo de Dios. Al sustituir ello, la expresión final es

$$J(t) = \frac{(\beta - \Omega)}{\alpha + \Omega - \beta} G_0 \left[e^{-(\alpha+\Omega)t} - e^{-\beta t} \right] + e^{-\beta t} (J_0 - 1) + 1. \quad (5)$$

Es una ecuación general donde se vincula la esencia del Padre y la del Hijo teniendo en cuenta el concepto de mutua autodistinción trinitaria de acuerdo a

las reflexiones filosóficas aportadas por el teólogo alemán Wolfhart Panneberg (1928–2014), es decir, la esencia del Padre debe auto diferenciarse de la del Hijo, detalles filosóficos [3].

Finalmente, la expresión para el Espíritu Santo se calcula trivialmente cuando se tiene en cuenta que $E = 1 - G - J$. Al realizar ello, y sustituyendo las expresiones del Padre (Ecuación (4)) y la del Hijo (Ecuación (5)), tras reordenar términos, se alcanza la Ecuación (6)

$$E(t) = \frac{-\alpha G_0 e^{-(\alpha+\Omega)t}}{(\alpha + \Omega - \beta)} - \frac{(\beta - \Omega) G_0 e^{-\beta t}}{(\alpha + \Omega - \beta)} - e^{-\beta t} (J_0 - 1). \quad (6)$$

Es una función negativa, y sería necesario desarrollar estudios en el campo teológico para explicar este resultado, pero refleja que es una función atrayente hacia la esencia del Padre y la del Hijo.

Como se ha indicado en múltiples ocasiones, se debe cumplir que las tres personas forman una unidad, de modo que al sumar los resultados obtenidos de las Ecuaciones (4), (5) y (6), efectivamente es igual a uno, es decir $G(t) + J(t) + E(t) = 1$.

Reinterpretación de los resultados en un contexto teológico

El trabajo permitirá incentivar las discusiones filosóficas y teológicas de los resultados obtenidos, entre aquellas personas que piensen y creen en Dios. Sin embargo, los que dudan o no creen en Él, simplemente descartarán automáticamente estas reflexiones.

A modo de ejemplo, permítanme recordar los aportes del sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), cuando afirmo que el objetivo del hombre es alcanzar el Punto Omega, es decir, alcanzar a Cristo [4], porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él (Col 1, 16-17). De modo que la Figura 1 muestra que efectivamente la evolución de la Trinidad converge en Jesucristo, el Punto Omega definido por Teilhard de Chardin.

Dicho concepto ha sido utilizado por otros teólogos, filósofos y científicos como por ejemplo Frank Tipler (nacido en 1947), cuando formula científicamente una física donde las curvas de luz y de tiempo convergen en el Punto Omega, donde

conviven las personas que ya han vivido antes que nosotros, las que viven ahora, y las que nacerán en el futuro [5].

4. Conclusiones

Basado en la verdad teológica referente a la Trinidad, fue posible proponer un sistema de ecuaciones diferenciales que permiten describir matemáticamente la unidad divina llamada Dios.

De la Figura 1 puede inferirse que la evolución converge en el Hijo de Dios, el Punto Omega definido filosóficamente por Teilhard de Chardin, y adoptado posteriormente por Wolfhart Pannenberg, Frank Tipler entre otros. Esta última afirmación está acorde con el Nuevo Testamento cuando leemos: “*Le responde Jesús. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí*” (Jn 14, 6).

Por todo ello, este modelo nos permite reinterpretar nuestras verdades religiosas bajo el idioma universal de las matemáticas, hasta que finalmente logremos comprender el pensamiento de Dios.

Observaciones

La idea de este trabajo no es fortalecer las creencias religiosas de ningún individuo, es más ha sido siempre controversial. No trata de justificar los hechos de “Fe” mediante ecuaciones o modelos matemáticos. La Fe es un aspecto personal, se cree o no se cree, ello está en los principios del individuo. Hay varios libros que tratan del tema, tales como los escritos de San Agustín, el Libro La Providencia de Dios de Francisco de Quevedo, además de algunas citas del nuevo testamento de San Mateo y de los Hechos de los Apóstoles.

Para los matemáticos las pruebas matemáticas de los hechos de Dios, siempre han sido favorables y controverciales, ver algunas citas de Albert Einstein, o al matemático italiano Enrico Bombieri (Premio Medalla Fields) quien reflexiona sobre la verdad lógica en la matemática y también en Dios. Lo cual confirma esta relación entre los matemáticos y la creencia de Dios.

Nota de los editores

El cuerpo editorial de la revista digital *Ciencia en Revolución* no emite opinión ni avala las afirmaciones religiosas de este trabajo. Publica esta *Carta al Editor*, como una curiosidad de una aplicación posible de un modelo matemático desarrollado por el autor.

Referencias

- [1] R. Isea and K.E. Lonngren. A mathematical model of cancer under radiotherapy. *International Journal of Public Health Research*, 3(6):340–344, 2015.
- [2] R. Isea and K.E. Lonngren. A new variant of the seiz model to describe the spreading of a rumor. *International Journal of Data Science and Analysis*, 3(4):28–33, 2017.
- [3] W. Pannenberg. *Teología Sistemática*, volume II. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1996.
- [4] P. Teilhard de Chardin. *El fenómeno humano*, volume 32 of *Ensayistas*. Taurus Ediciones, S.A., Madrid, 1986.
- [5] F.J. Tipler. *La física de la inmortalidad: la cosmología moderna y su relación con Dios y la resurrección de los muertos*. Alianza Editorial, Madrid, 2005.